

вості системи заселення. І, хоча, всі ланки структурного аналізу простежити важко за браком необхідної інформації, однак один з перших пунктів – топографія виявив цікаві особливості.

Так, укріплені і більшість відомих на сьогодні неукріплених поселень більшою мірою зосереджені у лісостеповій зоні, меншою – у лісовій. Серед способу розташування на місцевості (підпорядкування рельєфу) виділяються острівний, розташування на дюнах, на підвищеннях у заплавах річок, заболочених місцинах.

Хронологічно, серед давньоруських пам'яток Полісся як і у лісостеповій зоні виділяються міські центри, що відомі з кінця X ст. (городища давнього Володимира, Луцька, Любомля I, Жорнова, Листвина). Цей факт є свідченням того, що географічне розташування рано перестало бути чинником ізоляції для подальшого історичного розвитку давньоруських пам'яток на території поліської зони.

Зазначимо, що виявлення нових пам'яток дозволить здійснити аналіз системи заселення і з'ясувати такі необхідні питання як щільність розташування, комунікативні шляхи, доповнити картину виділення окремих волостей (за археологічними даними), локальні варіанти матеріальної культури, зокрема – гончарства. І, в цілому сприятиме здійсненню однієї з найважливіших видів археологічної діяльності – пам'яткоохоронній справі України.

Моця О. П. (Київ)

МІСТО ТА ЙОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОКРУГА В СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ ПОЛІССІ

Безсумнівним являється те, що від подальшого вивчення заявленої у назві теми значною мірою залежить і подальша розробка самої моделі давньоруського феодалізму. Справа тут заключається у тому, що якщо значення вивчення урбаністичних центрів феодальної епохи для визначення ступеня розвинутої держави тих часів вже давно у науковців не викликало сумнівів, то актуальність поглибленого аналізу їх сільськогосподарського оточення стала зрозумілою відносно недавно.

В історіографії загальноприйнятим є положення, згідно котрому середньовічне місто виникло у результаті розщеплення та диференціації економічної бази ранньофеодального села. Розвиваючи цю тезу, ми не завжди вірно і у власних дослідженнях використовуємо класичне положення про протилежність міста – осередка ремесла і торгівлі – і села – осередка землеробської та скотарської діяльності. Наголос на таких позиціях не сприяє вірному в науковому відношенні розумінню соціально-економічного змісту тогочасних урбанізаційних процесів. Такі взаємовідносини являлися більш складними й багатограними, і при цьому в значній мірі були паритетними.

Багато в чому, особливо на ранніх етапах розвитку феодальної системи функціонування суспільства, місто в економічному плані являлось своєрідним продовженням села. Зокрема в Київській Русі "гради", являючись економічними, політичними, військовими, торговельними й культурними центрами землеробської округи, своїм виникненням і розвитком були зобов'язані саме цій округі, котра їх і "породила". А в зв'язку з цим не можуть бути зрозумілими повною мірою причини їх виникнення та подальшого функціонування без вивчення сільськогосподарської господарської структури, економічного та демографічного потенціалу, характеру й особливостей її взаємозв'язків із міськими центрами.

Але ж отримати нову й потрібну інформацію з піднятого тут питання можливо зробити лише в окремих, на сьогодні добре досліджених мікрорегіонах (в тому числі і в Поліссі). Одним із таких став чернігівський, де в останні десятиліття відносно непогано проводилися роботи в цьому напрямі. Зокрема на відкритому поселенні Автуничі вдалося виділити достатньо велику групу ремісничих виробів – кераміка, металеві речі і т. д., котрі, в цілому відповідаючи загальному рівню розвитку виробництва на Русі, все ж відрізнялися певним примітивізмом й наслідуванням стилю виробів з південноруських урбанізаційних центрів. В той же час, такі відмінності не фіксуються під час вивчення знахідок на поселеннях (укріплених та неукріплених) власне чернігівської округи. В свою чергу, зафіксована тенденція дозволяє ставити питання про археологічні критерії локалізацій конкретної "міської зони" за матеріалами матеріальної культури.

Та практично всі такі відмінності можливо фіксувати лише під час аналізу великих серій знахідок – тобто під час проведення значних за обсягами польових робіт. Традиційна обробка і опис матеріалів розвідкових робіт не підходить для отримання бажаних результатів. Але з них потрібно все ж починати. В повній мірі це відноситься й до середньовічного Олевська та його безпосередніх околиць.

Панишко С. (Луцьк)

**ДЕ РОЗМІЩУВАВСЯ ДИТИНЕЦЬ
ДАВНЬОРУСЬКОГО ВОЛОДИМИРА?
(постановка проблеми)**

Переважна більшість дослідників дитинець давньоруського Володимира локалізували на місці сучасного городища «Вали», практично ототожнюючи ці два поняття. Нинішній стан археологічного вивчення внутрішнього простору городища за характером об'єктів та знахідок не вказує на особливий статус цієї території у XI – XIII ст., а, швидше, ілюструє її ординарність у той час. Натомість, знайдені на городищі матеріали XIV – XVI ст. є більш різноманітними та репрезентативними. Останнє, очевидно, обумовлено існуванням на місці городища замків, вигляд яких досить повно реконструюється на основі як писемних так і археологічних джерел. Це мурований замок Казимира Великого, що існував тут впродовж 1368–1370 рр. та старостинський дерев'яно-земляний, споруджений у XV ст. Від першого до нашого часу зберігся потужний фундамент із залишками стіни що проходить майже по внутрішній полі валу сучасного городища, а від другого – власне вали.

Хроніка Яна з Чарнкова містить багато інформації щодо будівництва мурованого замку Казимира у Володимирі, однак для теми даного дослідження важливими є вказівка на те, що поряд із мурованим замком у цей час продовжував існувати і «старий дерев'яний замок ... на іншій замковій горі».

На думку автора є всі підстави пов'язати «старий дерев'яний замок ... на іншій замковій горі» з дитинцем давньоруського Воло-

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І. (Київ)**
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А. (Брэст)**
Археалогія староżytнага Камянца 8
- Бережинский В. Г. (Киев)**
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р. (Рига)**
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І. (Київ)**
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L. (Pracha)**
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)**
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дигинець давньоруського Володимира?
(постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська
за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў
беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва
XVI–XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних
міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

